

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS

FACULDADE DE FONOAUDIOLOGIA

KYVIA FERNANDA TENÓRIO DA SILVA

NAYARA NERLIN DA SILVA SANTOS

PORTFÓLIO DE ADL

Maceió

2014

KYVIA FERNANDA TENÓRIO DA SILVA

NAYARA NERLIN DA SILVA SANTOS

PORTFÓLIO DE ADL

Maceió

2014

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho é resultado da atividade realizada na disciplina de Aquisição e Desenvolvimento de Linguagem, no primeiro semestre do ano de 2014, pela pelas alunas do segundo ano do curso de Bacharelado em Fonoaudiologia da Universidade Estadual de Ciência da Saúde de Alagoas, sob orientação da Profa. Cristiane Pedruzzi.

O objetivo deste é comentar o vídeo de M. J. do sexo feminino de 4 anos e 3 meses. Para tal, começaremos relatando um pouco sobre a história da área aquisição de linguagem, trataremos sobre os estágios de desenvolvimento da linguagem e correlacionaremos a teoria com algumas partes observadas do vídeo com o objetivo de informar em que estágio encontra-se a criança observada. Além disso, será correlacionado o vídeo com dois filmes. Por fim, há dois tópicos com indicações de livros e arquivos que também tratam sobre aquisição e/ou desenvolvimento da linguagem.

2. AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM: BREVISSIMO HISTÓRICO

De acordo com Scarpa (2001), a linguagem da criança sempre foi alvo de investigação. Scarpa mostra que, no século VII a. C., já havia relato sobre a observação das manifestações linguísticas de crianças. Entretanto, ela diz que só atualmente os estudos sistemáticos foram feitos com o propósito de investigar o que a criança aprende e como adquire a linguagem. A autora menciona que, desde o século XIX, alguns linguistas, denominados diaristas, faziam diários da fala espontânea de seus filhos. Esses trabalhos eram intuitivos, o que não ocorre com as pesquisas em aquisição das últimas décadas, pois não buscavam evidências nos dados da criança baseadas em alguma teoria linguística ou psicológica, apesar de se inserirem nelas.

Scarpa expõe que a Aquisição da Linguagem, devido suas indagações, é uma área heterogênea. Antes essa área do conhecimento era conhecida como psicolinguística, porque surgiu em 1954 através da união de psicólogos e linguísticas com o propósito de delimitar os contornos de uma nova disciplina que abarcasse a linguística estrutural, a teoria da aprendizagem e a teoria da comunicação.

Segundo Lemos (2002), *language behaviour* ou comportamento verbal é o objeto eleito da psicolinguística que teve origem na exclusão da ordem linguística, servindo de obstáculo para o progresso na disciplina. Apesar disso, a linguística estrutural permanecia atrelada ao behaviorismo. Entretanto, entre os behavioristas (excluía a linguagem) e os linguistas (eliminavam a subjetividade da linguagem para manter uma ordem verdadeiramente linguística) estavam os psicolinguistas que acreditavam que poderiam uni-los na teoria.

Lemos (2002) diz que essa primeira psicolinguística não durou um dez anos. Isso ocorreu, porque os estudos em aquisição tinham o propósito de registrar as marcas no desenvolvimento linguístico. Ela ainda declara que a aquisição de linguagem era compreendida como uma aprendizagem de hábito.

Segundo Lemos (2002), a partir de 1960, houve uma conversão a Chomsky, delimitando uma nova fase da psicolinguística. Nesse momento os pesquisadores vão procurar na fala da criança (comportamento linguístico da criança) a gramática universal que se faz presente. A partir disso, os estudos em aquisição de linguagem adquirem destaque.

No entanto, a teoria linguística não tem interesse na fala da criança. Essa falta de interesse está relacionada à criatividade linguística da criança que é superior aos dados de fala como também a competência que não está constituída nos dados de fala infantil. Mesmo

assim, os empiristas tentavam comprovar a gramática universal e para isso transformavam a fala da criança em dado empírico.

Lemos (2002) revela que, apesar dos dados de fala infantil ser excluídos da gramática transformacional por ser considerados não produtivos, eles foram retomados pelos estudos interacionistas desenvolvidos a partir de 1970. A importância desses dados estava relacionada à interação da criança com o outro.

Sobre essa interação, essa autora cita os estudos de Bruner (tentam mostrar que a interação social e troca comunicativa entre criança e os locutores seriam requisitos básicos para o desenvolvimento linguístico) e os de Rollan Scolon (revelam ainda que a repetição e a construção vertical são mecanismos utilizados pela criança para aprender e melhorar a capacidade de falar como também mostram que a interação com o outro seria o meio usado pela criança para construir sentença).

Atualmente alguns pesquisadores em aquisição de linguagem seguem a vertente de Cláudia de Lemos. Segundo Lier-De Vitto & Carvalho (2008), De Lemos declara que a língua é o lugar de estruturação do sujeito, trazendo um elemento novo à díade criança-outro. Além disso, essa autora afirma que a fala da criança não pode ser analisada isoladamente, pois apesar de ser fragmentada ela encontra no diálogo uma matriz de significação.

3. ESTÁGIOS DE DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM

De acordo com Scarpa (2001) a sequência dos estágios está relacionada ao desenvolvimento, ou seja, cada um está interligado no outro e o anterior é prolongado pelo posterior.

Sobre os estágios de desenvolvimento da linguagem, Scarpa (2001) diz que inicialmente a comunicação do bebê não é intencional, por volta da terceira semana, comportamentos não verbais indicam o começo de intenção. Por volta do 3º ao 4º mês o balbúcio com vogais é presenciado, dando sequência a combinações de vogais e consoantes se aproximando cada vez mais da fala humana entre 6º e 12º mês.

Aproximadamente entre o 10º ao 12º mês as primeiras palavras surgem sendo reconhecidas pelo adulto finalizando assim o balbúcio em algumas crianças, podendo passar semanas ou até meses produzindo enunciados de uma palavra. A princípio a expansão do seu vocabulário é bastante lenta, porém do 16º ao 20º mês o mesmo passa por um súbito crescimento.

Como aumento de seu vocabulário, começam a surgir as primeiras combinações de palavras ainda reduzida entre o 18º a 20º mês. Uma nova expansão do seu vocabulário ocorre por volta do 24º a 30º mês onde as sentenças espontâneas se tornam cada vez mais elaboradas e complexas.

A maioria das crianças aos 3 anos e meio já dominaram suas línguas nativas morfológica e sintaticamente. Sendo capazes de contar histórias, mas a aquisição do discurso narrativo ocorre por volta de 5 anos de idade quando já se pode afirmar que o sistema fonológico está quase praticamente completo.

4. COMENTÁRIO SOBRE O VÍDEO DE M. J.

O vídeo de M. J. Tem duração de 15 minutos e 15 segundos. Ele foi dividido em dois momentos: jogo de quebra-cabeça e contação de história. De acordo com o funcionamento linguístico-discursivo, De Lemos afirma que a criança passa por três posições:

1) A fala da criança depende da fala do outro, que, por sua vez, interpreta essa fala. Nessa posição a criança não se escuta, mas é escutada.

2) A fala da criança se sujeita ao jogo substituições e combinações/contiguidades, entretanto ela não escutar/reconhecer o próprio erro nem a diferença entre sua fala e a fala do outro.

3) A criança está submetida à língua e à fala do outro.

Com relação às três posições, Lemos (1997) declara que não existe entre elas hierarquia, pois há momentos em que a criança se escuta e haverá outros que a escuta não acontecerá.

Baseada em Lemos (2002), M. J. está submetida ao funcionamento linguístico-discursivo, pois vemos ela transita por todas essas fases. No que se refere à posição em que criança não é capaz de reconhecer o próprio erro, temos o seguinte exemplo de M. J.:

(M. J. [4;3] senta para contar história)

K. F.: Como é a história do João do pé de feijão?

M. J.: Uma plobe viúva, diga uma plobe viúva (pediu repetição do adulto)

K. F.: Uma pobre viúva, ela fazia o que a POBRE viúva? (entonação)

M. J.: Ela mandava o filho comprar dinheiro, pegar dinheiro para comprar comida para a vaca. (autocorreção)

Nesse trecho, apesar do adulto mudar a entonação e falar em voz mais alta com o objetivo de corrigir o erro expresso pela criança, ela não foi capaz de perceber, repetindo o erro posteriormente. Entretanto, em outro momento do vídeo a criança corrige sem intervenção a própria fala como, por exemplo:

(M. J. [4;3] sentada montando quebra-cabeça)

K. F.: Já estou terminando e você não terminou ainda?

M. J.: E aí!

M. J.: E daí! (autocorreção)

Isso indica também que a criança já é capaz de se reconhecer como sujeito falante diferenciando a sua fala da fala do outro como mostra 3º posição.

De acordo com Lopes e Silva (2011), concepção de incompletude da língua revela que “não se chega sem desvios” ao real da língua. Além disso, a possível escuta mencionada por Lemos aponta para a possibilidade de o sujeito ser afetado pelo que foi dito e ressignificar este dizer.

Analisando sob a óptica dos estágios de desenvolvimento linguístico, M. J. já domina morfológica e sintaticamente a língua, ou seja, ela é capaz de contar história, no entanto ela não domina todas as categorias exigidas (dominar linguística e cognitivamente a categoria tempo, relação causai entre eventos e uma provável gramática do texto) para uma produção de um texto narrativo.

(M. J. [4;3] senta para contar história)

K. F.: Como é a história do João do pé de feijão?

M. J.: Uma plobe viúva, diga uma plobe viúva (pediu repetição do adulto)

K. F.: Uma pobre viúva, ela fazia o que a POBRE viúva? (entonação)

M. J.: Ela mandava o filho comprar dinheiro, pegar dinheiro para comprar comida para a vaca. (autocorreção)

K.F: E era, e o filho ia comprar a comida para a vaca?

M.J: Ia olha aqui ele ia comprar feijão só que a mãe jogou pela janela

K.F: E o que foi que aconteceu?

M. J.: Hum um enorme...(Tentativa de lembrar)
K. F.: Ai fez o que?
M. J.: E um pé de feijão grandão
K. F.: Sim fez o que?
M. J.: Tudo de novo.(ao se perder teve a intenção de recomeçar a história)

É possível perceber que ela ainda não consegue contar os fatos de forma sucessiva precisando da intervenção do adulto para que se obedeça a sequência lógica da história a ser contada. Isso só ocorre por volta dos 5 anos quando ela se torna uma narradora proficiente.

5. VIDEO DE M.J VERSUS FILMES “KASPAR HAUSER” E “NELL”

No filme o “Enigma de Kaspar Hauser”, o personagem foi encontrado por volta dos 15 anos de idade, não possuía linguagem e, por não ter um convívio social, não se comportava como humano. O total isolamento comprometeu sua formação como indivíduo.

A inserção na sociedade possibilitou o desenvolvimento da linguagem, entretanto tinha dificuldades para compreender as pessoas, por causa disso se mantinha em silêncio. Apesar desse convívio social ele não se sentia como parte do mesmo.

Outro filme que trata sobre linguagem é o “Nell” que relata a história de uma mulher que passou cerca de 30 anos vivendo em uma floresta longe de toda sociedade. Ela só tinha contato com sua mãe e irmã gêmea. A mãe de Nell sofreu um acidente vascular encefálico o que comprometeu a sua fala. Essa convivência exclusiva com a mãe contribuiu para que ela desenvolvesse um dialeto próprio baseado nas dificuldades da fala da mãe.

O que se pode observar nos dois filmes foi a ausência e a deficiência da linguagem acarretada pelo isolamento dos dois personagens que viveram fora da civilização por muito tempo. Enquanto Kaspar não tinha nenhum tipo de linguagem, Nell possuía, mas em dificuldade, pois a convivência apenas com sua mãe com problemas na fala contribuiu para que ela aprendesse de forma limitada.

No vídeo M. J. de 4 anos e 3 meses vive em uma realidade totalmente diferente da realidade dos personagens dos filmes, pois além de ser inserida na sociedade desde pequena é estimulada e exposta a linguagem. Atualmente é capaz de formar sentenças e se comunicar com adultos de forma clara.

Sobre essa formação do sujeito enquanto falante, Scarpa (2002) expõe que a criança torna-se sujeito da língua, porque a linguagem é o espaço que permite isso e que nele o conhecimento do mundo e do outro é segmentado e incorporado. Além disso, o interlocutor é quem faz a mediação entre Linguagem e conhecimento do mundo que estão intimamente relacionados. Essa interação possibilita, simultaneamente, “a criação da criança e do próprio interlocutor como sujeitos do diálogo, a segmentação da ação e dos objetos do mundo físico sobre os quais a criança vai operar, e a própria construção da linguagem, que por si é um objeto sobre o qual a criança também vai operar.” (SCARPA, 2002).

6. INDICAÇÕES DE LIVROS RELACIONADOS À AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM

Além dos livros que utilizamos para fazer este trabalho, há também outros que tratam sobre a aquisição e o desenvolvimento de linguagem:

- Aquisição da Linguagem e Problemas do Desenvolvimento Lingüístico de Letícia Maria Sicuro Corrêa

- Aquisição da Linguagem - uma Abordagem Psicolinguística- Alessandra Del Ré
- Teorias de Aquisição da Linguagem- Ingrid Finger
- Aquisição Da Linguagem Infantil - Jaime Luiz Zorzi
- Aquisição E Desenvolvimento Da Linguagem - Paula Menyuk
- AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM, SEUS DISTÚRBIOS E ESPECIFICIDADES: Diferentes Perspectivas - Nadia Pereira da Silva Gonçalves de Azevedo - Renata Fonseca Lima da Fonte (Orgs.)

7. INDICAÇÕES DE ARTIGOS CIENTÍFICOS SOBRE AQUISIÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM

- A área de Aquisição de Linguagem: histórico e reflexão sobre dados - Kyvia Silva e Adna Lopes Disponível em: http://www.pet.ufal.br/petletras/anais_iv/artigos/artigo_1.pdf
- Distúrbios da aquisição da linguagem e da aprendizagem - Carolina R. Schirmer, Denise R. Fontoura, Magda L. Nunes Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/jped/v80n2s0/v80n2Sa11.pdf>
- Aquisição da Linguagem- Ester Scarpa e Flaviane Fernandes-Svartman Disponível em: <http://www.ufjf.br/revistaveredas/files/2012/10/Entoa%C3%A7%C3%A3o-e-l%C3%A9xico-inicial1.pdf>
- Aquisição e desenvolvimento da linguagem: dificuldades que podem surgir neste percurso- Renata Mousinho; Evelin Schmid; Juliana Pereira; Luciana Lyra; Luciana Mendes; Vanessa Nóbrega Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S0103-84862008000300012&script=sci_arttext

8. CONCLUSÃO

“O desenvolvimento da linguagem implica na aquisição plena do sistema linguístico que nos possibilita a inserção no meio social, a possibilidade de assumir a nossa identidade, além do desenvolvimento dos aspectos cognitivos.” (MOUSINHO et. al, 2008)

A criança na faixa etária observada está passando pelo processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem o que não significa dizer que esse desenvolvimento será igual em todas as crianças da mesma idade, pois existem problemas biológicos e sociais que podem comprometer essa aquisição prejudicando o sujeito, já que linguagem é o meio que estrutura o mesmo.

Portanto, apesar dos diversos estudos e discussões relacionadas à aquisição da linguagem, ainda não está claro como se dá a passagem das estruturas pré-linguísticas e a gramática adquirida, entretanto essa aquisição não se limita apenas ao domínio das regras da língua materna.

REFERÊNCIAS

LIER-DE VITTO; Maria Francisca; CARVALHO, Glória Maria. O interacionismo: uma teorização sobre a aquisição de linguagem. In: QUADROS, Ronice M. **Teoria de aquisição de linguagem**. Florianópolis: Ed. Da UFSC, 2008.

LEMOS, Maria Tereza G. de. **A língua que me falta**: uma análise dos estudos em Aquisição de Linguagem. Campinas, SP, Mercado de Letras; FAPESP, São Paulo, 2002.

Lopes, Adna A.; Silva, Kyvia F. T. A área de Aquisição de Linguagem: histórico e reflexão sobre dados. Anais da IV Semana de Letras – UFAL. Revisitar o passado é o tempo do presente: memória e modernidade em línguas e literaturas. 25 e 26 de agosto de 2011 – ISSN: 2176-7858 - Disponível em: http://www.pet.ufal.br/petletras/anais_iv/artigos/artigo_1.pdf

MOUSINHO, Renata; SCHMID, Evelin; Pereira, Juliana; Lyra, Luciana; Mendes, Luciana; Nóbrega, Vanessa Aquisição e desenvolvimento da linguagem: dificuldades que podem surgir neste percurso. **Rev. psicopedag.** vol.25 no.78 São Paulo 2008

SCARPA, Ester Mirian: Aquisição da Linguagem. In.: MUSSALIM, Fernanda; BENTES, Anna Christina (Orgs.). **Introdução à lingüística: domínios e fronteiras**. São Paulo: Cortez, 2001. pág. 203-232.

Nell. **País/Ano de produção**: EUA, 1994 **Duração/Gênero**:115 min., Drama. **Direção de** Michael Apted **Roteiro de** William Nicholson e Mark Handley **Elenco**: Jodie Foster, Liam Neeson, Miranda Richardson, Robin Mullins, Richard Libertini, Nick Sersi.

Enigma de Kaspar Hauser. **País/Ano de produção**: Alemanha, 1974 **Duração/Gênero**: 110 min., Drama. **Direção de** Werner Herzog **Roteiro de** Werner Herzog e Jakob Wassermann **Eleno**: Bruno S., Walter Ladengast, Brigitte Mira, Willy Semmelrogge